

Научная статья
УДК 82.0
DOI: 10.5281/zenodo.15110985

**«ЦЕЛЕБНАЯ ТКАНЬ, ОБЛЕПИВШАЯ ЗНАНЬЕ»:
ОПЫТ ПРОЧТЕНИЯ ЦИКЛА О.А. СЕДАКОВОЙ «ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ»**

© 2025 Д.О. Котомцев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Луганский государственный педагогический университет»

ORCID 0009-0003-8882-3510

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

«Вторая тетрадь» О.А. Седаковой – цикл медитативных стихотворений, в основе которого лежит лиминальный сюжет – переход от телесного к духовному, от земного к небесному, от смерти к бессмертию. Цикл насыщен экзистенциальными размышлениями о взаимоотношении человека и мироздания на пороге неизведанной и неизбежной потусторонности. Интеллектуализм лирического высказывания О.А. Седаковой вызван вопрошанием к Богу и попыткой осмысления взаимосвязи земного и небесного. Ритмотектоника цикла зиждется на свободном стихе, расширяющем синтаксические, ритмические, строфические возможности лирических текстов. В центре архитектоники цикла – сплетение ценностных ориентиров: веры, смирения, милосердия, смелости, чуда, воскресения. Каждое стихотворение создаёт особый «переходный» локус, нахождение в котором в результате переживания или поступка приводит к духовному откровению. Откровение позволяет осознать ценность жизни – телесного бытия и неизбежность смерти – перехода в инобытие. Онтологическая трагедия смерти преодолевается осознанием смерти как этапа пути к вечности и бытию возле Бога. Человеческая жизнь, по мысли поэта, сохраняется как часть природы в творении: человек оставляет себя в телесном и духовном измерениях.

Ключевые слова: философско-религиозные мотивы, лирический цикл, лиминальный сюжет, «переходность», локус, смерть, потусторонность.

Для цитирования: Котомцев Д.О. «Целебная ткань, облепившая знание»: опыт прочтения цикла О.А. Седаковой «Вторая тетрадь» / Д.О. Котомцев // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 159–169. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15110985>.

*Поэты при нынешней цивилизации, при том,
как она существует, должны быть трудными.*

Т.С. Элиот.

Введение. Религиозно-философские искания О.А. Седаковой – современного поэта, эссеиста, переводчика, культуролога – неоднократно становились предметом литературоведческого изучения¹ в исследованиях А.А. Азаренкова [3], Е.Г. Звягиной [6], Ю.А. Халфина [13], А. Шмитт [14]. Религиозная направленность, писал Ю.А. Халфин, – «это воздух, в котором существует её (О.А. Седаковой. – Д. К.) лирический герой, и это атмосфера её научного творчества. Библейское начало невозможно вычленив в её творчестве как некий особый мотив» [13, с. 35]. Существенный вклад в понимание мировоззренческих установок О.А. Седаковой и смыслового пространства её поэзии

¹ Подробный обзор см. в [5]. Там же представлена литература вопроса.

внёс сборник научных статей «Ольга Седакова: стихи, смыслы, прочтения» [8], в котором один из разделов – «Поэзия и богословие» – сосредоточен на выявлении философско-религиозного кода лирики писательницы. Несмотря на ряд пронизательных и интересных работ, посвящённых религиозным мотивам в лирике О.А. Седаковой, остаются лакуны в понимании духовных смыслов поэтических текстов писательницы. Среди них – взаимосвязь поэтики «переходности» со структурой лирического сюжета и архитектурой, основанной на христианских ценностях (вере, милосердии, чуде и т.д.), поэзии О.А. Седаковой. Особенно отчётливо эти аспекты проявлены в цикле «Вторая тетрадь» (1980–1981), интерпретации которого посвящена статья.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужил цикл стихотворений О.А. Седаковой, входящий в макроцикл «Старые песни», – «Вторая тетрадь». При необходимости мы обращались к стихотворениям из других циклов. Для адекватного истолкования художественных текстов О.А. Седаковой применялись герменевтический, мотивный, лингвопоэтический методы анализа, позволившие постигнуть стиль, ценностно-смысловые ориентиры и систему мотивов цикла. Выявить ряд текстовых и семантических переключек с корпусом Нового Завета помог метод интертекстуального анализа.

Основная часть. Поэзия О.А. Седаковой, как нам уже приходилось отмечать, отличается напряжённым духовным поиском, интеллектуальностью, разветвлённой интертекстуальностью [7]. Контуры художественного мира поэта трудно обозначить; в имеющихся изысканиях, посвящённых анализу поэзии О.А. Седаковой, её причисляют к неоакмеизму (М.Н. Липовецкий), метареализму (С.С. Аверинцев, Л.В. Черниенко) (варианты: необарокко, метаметафоризм), религиозной поэзии (Ю.А. Халфин), даже концептуализму. Оптимальной кажется позиция О.Н. Складорова, вписывающего поэта в контекст неотрадиционализма (см.: [10, с. 62–97]). Неотрадиционализм понимается учёным как тип художественного мышления, для которого характерны поиски новых форм взаимодействия с классической традицией в рамках сложившейся авангардной поэтики, актуализация исконных культурных ценностей и традиционных универсалий. В.И. Тюпа, автор термина, определяет неотрадиционализм как «дискурс ответственности» и как стратегию, в основе которой лежит «диалог согласия» (по слову М.М. Бахтина) [11, с. 13–19]. Для этого типа мышления чрезвычайно важны идеи общекультурной солидарности, «соборности» и вера в объективный, надындивидуальный характер аксиологем. Поэтика О.А. Седаковой, согласно нашим наблюдениям, вписывается в неотрадиционалистскую матрицу: её поэзия отличается формальной виртуозностью, структурной усложнённостью, что сближает её тексты с авангардом; при этом семантически лирические высказывания поэтессы насыщены культурогенными смыслами, ориентированы на сохранение и продолжение классической аксиологии. «Поэзия Седаковой, – резюмирует С.С. Аверинцев, – эта поэзия, в которой наиболее снисходительно расположенным к ней умникам хотелось бы видеть игру в загадки, и которая в своих удачах, напротив, ошеломляюще прямо по мысли и выражению мысли», позволяет «перед лицом ужаса обрести не черноту, а целение, не сарказмы, а псалом, не хулу, а хвалу» [1, с. 53].

Тематика цикла «Вторая тетрадь» как раз связана с актом исцеления, отношением между человеком и Творцом, человеком и природой, обращением к Богу, попыткой постижения потусторонней реальности, откровением истины о сущности жизни и смерти. Характерно, что интеллектуальное постижение реальности воплощается в практике художественного письма, в лирическом слове и закрепляется общим для цикла заглавием «Вторая тетрадь». Семантика заглавия двойственна: во-первых, это указание

на привычный и овеянный традицией способ фиксации лирических размышлений – «старых песен»; во-вторых, это хронологическая граница между «Первой тетрадью» и «Третьей тетрадью», которые в совокупности с добавлениями к ним образуют макроцикл «Старые песни». Тематические константы закреплены в жанровой природе цикла О.А. Седаковой: перед нами медитативная лирика – изображение и выражение «мыслительного дискурса», созданное в элегическом модусе художественности. Элегизм седаковского цикла предполагает мотивный комплекс уединения, отстранения, воспоминания о невозвратном минувшем. Для характеристики элегического хронотопа «Второй тетради» вполне применимы теоретические положения, сформулированные В.И. Тюпой: «<...> элегическое "я" становится самим собою, сжимаясь, отступая от своих событийных границ и устремляясь к ядру личности, к субъективной сердцевине своего единственного, беспрецедентного бытия, которое преходяще, обречено небытию» [12, с. 53], – однако с небольшим уточнением – лирический субъект цикла, проходя путь самопознания и постижения бытия, всё же избавляется от отчаяния перед смертью – небытием, потому что оно в художественном мире О.А. Седаковой обретает статус инобытия, пространства, близкого к Богу.

«Поэзия мысли» О.А. Седаковой лишена отчётливой экспрессивности, риторичности, приближаясь к протожанрам мистического видения, исповеди, заклинания (такие жанровые параметры, возможно, и обусловили верлибр как стихотворную форму стихотворений цикла). Однако интеллектуализм – установка на интерпретацию и переинтерпретацию жизни – сочетается во «Второй тетради» с непознаваемым, метафизическим, иррациональным. Лирический субъект неоднократно обращается к Богу и потусторонности с вопросами и мольбами, но не получает ответов; в процессе лирической медитации предельно напряжённая мысль самостоятельно интерпретирует различные аспекты отношений человека и мироздания с различных сторон, иногда находя и воплощая двойственные и противоречивые смыслы.

Доминантой творчества О.А. Седаковой вслед за А. Шмитт можно признать состояние транзитивности (переходности) и лиминальности (пограничности) [14, с. 315]. Для «Второй тетради» эта доминанта особенно важна, поскольку цикл посвящён памяти бабушки – очень важному человеку для личностного и мировоззренческого становления и духовной жизни О.А. Седаковой. Именно бабушка познакомила будущего поэта с основами православной веры, пела ей колыбельные, делилась народными сказаниями, которые определили на долгие годы интересы писательницы. Как и всякая смерть (в других стихах О.А. Седаковой читаем: «*А смерть придёт, никого не спросит*» (с. 138)²), смерть бабушки оказывается для поэта экстремальной ситуацией непосредственного столкновения с потусторонностью. Цикл – структурно и семантически – сохраняет это ощущение другой, смежной реальности. **Лиминальность** организует лирический сюжет всего цикла – не событийную упорядоченность эпизодов, а процесс перехода от сенсорно-эмпирических ощущений к ментальным обобщениям, смыслам, концепциям (см. теорию лирического сюжета Л.Н. Синельниковой [9, с. 139–140]). Это ощущается даже на ритмотектоническом уровне: весь лирический цикл «Вторая тетрадь» организован свободным стихом (с исключительно редким вплетением парной рифмовки), многообразно обыгран строфически (от одностишия до секстины), изящно передавая ступенчатость, переходность, пограничность между земным и небесным, жизнью и смертью. Свободный стих позволяет расширить синтаксический диапазон лирического текста и ритмически приближается к разговорной речи (обилие

² Здесь и далее стихи О.А. Седаковой цитируются по изданию [15]. Везде сохраняется авторская пунктуация.

междометий, выход строки за пределы синтагмы, прямые обращения и т.д.), заговору, заклинанию³ (синтаксический параллелизм, повторы, обилие придаточных, эллипсисы и неоправданное использование тире, обособляющих семантически важные сегменты текста). Некоторые из перечисленных особенностей можно увидеть в стихотворении «Уверение» – в нём форма удачно иллюстрирует лиминальность лирического сюжета и аккумулирует религиозные мотивы всего цикла:

*Хоть и все над тобой посмеются,
и будешь ты лежать, как Лазарь,
лежать и молчать перед небом, –
и тогда ты Лазарем не будешь.*

*Ах, хорошо сравняться
с чёрной землёй садовой,
с пёстрой придорожной пылью,*

*с криком малого ребёнка,
которого в поле забыли...*

а другого у тебя не просят (с. 145).

Уже заглавие – сильная позиция текста – обозначает ведущую тему стихотворения: это вера в воскресение. Тема определяет использование прецедентного имени – Лазарь, – которое вызывает устойчивые ассоциации с историей о воскрешении Христом Лазаря из Вифании (Ин. 11: 1–57) (идея бессмертия души) и – более имплицитно – с притчей о богаче и Лазаре (Лк. 16: 19–31) (идея смирения). Образ смеющихся только подчёркивает идею смирения человека, готового к смерти и убеждённого, что умереть, «сравняться с чёрной землёй садовой» (т.е. плодородной, той землёй, в которой зерно, упав и умерев, прорастёт (Ин. 12: 24)), стать придорожной пылью – это благо, «хорошо», венец жизни. Локус сада появляется в одной строке с чёрной землёй не случайно; очевидно, что земное здесь противопоставляется потустороннему, куда попадает душа после смерти. В культурной традиции устойчивы представления о рае как о саде Божьем; садом был и Эдем – символ первозданности, изначальной божественной гармонии. Конец жизни человека смыкается с началом – с «криком малого ребёнка», забытого в открытом жизненном пространстве. И более от человека не требуется («а другого у тебя не просят») – только веры и смирения перед лицом неба (вероятно, аллюзия на небо над Аустерлицем, увиденное князем Болконским). Это смирение, как и постепенное угасание жизни, структурировано строфически: от первого полноценного катрена к финальному перфомативному, взывающему к поступку одностиишию, которое и становится границей мира. Фольклорный образ – лестница – эксплицируется в строфике стихотворения, а упоминание о контрасте между тем, что умирающий лежит, и «пёстрой придорожной пылью» оттеняет мотив путешествия, перехода. Загадочная строка – «и тогда ты Лазарем не будешь» – словно иронически отдаляет читателя от идеи возможного воскресения; действительно, в физическом мире оно невозможно, потому и возникает желание стать частью природы: духовное перерождение, возвращение в детство (т.е. первоначальную форму бытия души) неизбежно и не поддается осмеянию.

³ Напомним, что О.А. Седакова – профессиональный фольклорист и исследователь погребальных обрядов славян.

В дальнейшем развитии лирического сюжета основные отмеченные выше философско-религиозные смыслы (смирение перед испытаниями жизни, грядущее преображение, неизбежное бессмертие) семантически накапливаются и варьируются. Вся архитектура цикла – т.е., по мысли В.И. Тюпы, принцип целостности эстетически изображённого мира – эстетическая модель «я-в-мире» [12, с. 87–91], система идейно-смысловых и ценностных координат произведения, – базируется на нескольких концептах или аксиологемах: вере, смирении, милосердии, смелости, чуде, воскресении. Явлены они, конечно, не в каждом стихотворении. Но уже первый текст – стихотворение «Смелость и милость» – устанавливает базовые для «Второй тетради» ценностные ориентиры всего цикла. Лирическому субъекту – человеку – дана абсолютная свобода, основанная на вере в правильность любого совершаемого поступка: «Солнце светит на правых и неправых, / и земля нигде себя не хуже» (с. 142). Но для совершения поступка нужна смелость, которая возможна благодаря милости (варианты: Солнца / мира / Бога):

*Смелость правит кораблями
на океане великом.
Милость качает разум,
как глубокую дряхлую люльку* (с. 142).

Смелость и милость неразрывны, а не противопоставлены: «Кто знает смелость, знает и милость, / потому что они – как сёстры» (с. 142), – и оказываются, по мысли поэта, «легче всего на свете». М.М. Бахтин писал, что поступком – ответственно воспринятым, а не навязанным извне, – должна стать жизнь человека. С позиции «философии поступка» М.М. Бахтин можно решить и проблему ценности: не существует ценности, раз и навсегда данной, «общезначимая ценность становится действительно значимой только в индивидуальном контексте» [4, с. 7–68]. Таким «индивидуальным контекстом» для О.А. Седаковой становится встреча со смертью.

Хронотоп лирического цикла «Вторая тетрадь» – это движение во времени и пространстве между зонами жизни и смерти. Сама структура сюжета – постепенный переход от привязанности к жизни через поступок к осознанию бессмертия души. Движение от жизни к смерти, от земного к небесному во всём цикле маркируется локусами дома, один раз – города, земного пространства, которые будут противопоставлены природе (саду, океану, морю, небу, звёздам), символизирующей потусторонний мир. Физическое измерение пространства в цикле «Вторая тетрадь» тоже лиминально в сюжете. Дом (земля) оказывается локусом земного бытия, потому что утратило ценность («С того дня, как ты домой вернулся / и на меня не смотришь, / всё во мне переменилось» (с. 144)) и не принимает возвратившегося, поскольку всё изменилось: «Хорошо куда-нибудь вернуться: / в город, где все по-другому... Вернуться и не назваться. / Так и молчать до смерти» (с. 147).

В свою очередь, частотные локусы – окно, зеркало, видение, вода (отражение), сон (другая реальность), дорога (путь, поход, путешествие) – фокусируют состояние выхода за границы, перемещение из физического мира в метафизическую плоскость; не случайно имя О.А. Седаковой связывают с так называемой «метафизической поэзией». Однако прав был С.С. Аверинцев, проницательно отметив, что «поэзия Ольги Седаковой достойна именованию метафизической не потому, что у неё имеются так называемые "философские темы" или "философские мотивы", – но потому, что поэзия эта от начала до конца живёт изумлением» [2, с. 397]. Одни из важнейших событий лиминального сюжета лирических текстов О. А. Седаковой – уход и смерть, которые осмысливаются

различно: как избавление – «*Мы выпьем за верность до гроба: / за гробом неверности нет*» (с. 143), «*Ах, хорошо сравняться с черной землей садовой, / с пестрой придорожной пылью*» (с. 145); как неизвестность – казалось, «*что нет среди смертей такой смерти, / чтобы силы у неё достало / против жизни моей терпеливой, / как полынь и сорные травы, – // мало ли что казалось и что покажется дальше*» (с. 148) (интересны детали – упоминание полыни и сорных трав, т.е. «смертных» растений по славянским верованиям: жизнь пропитана горечью и лишним, напускным, ненужным); как предчувствие постоянной близости, рока, неизбежности – «*Жизнь ведь – небольшая вещьца: / вся, бывает, соберётся / на мизинце, на конце ресницы, / – а смерть кругом неё, как море*» (с. 149), «*Господи, думаю, Боже, / или умру я скоро?*» (с. 150). В минуты отчаяния даже поэту хочется замолчать: «*Вернуться и не назваться. / Так и молчать до смерти*» (с. 147). Однако слово всё же становится формой спасения и победой над небытием, потому что является «одухотворённой плотью», частью физического измерения человека: «*В каждом слове есть дорога, / путь унылый и страстный*» (с. 153).

Переходными становятся и другие сюжетные ситуации. В стихотворении «Походная песня» тоже звучит тема смерти – гренадёры, возвращаясь из плена, произносят тост: «*Мы выпьем за верность до гроба: / за гробом неверности нет!*» (с. 143). Вновь смерть ощущается как избавление от житейских, бытовых страданий («*Вся жизнь оседает, как прах*», «*смирная и грубая земля*» (с. 143)), но на бытийный уровень восприятия мира лирические субъекты текста пока неспособны. Потому-то хоровой голос солдат вопрошает: «*Чего же Ты, Господи, хочешь, / чего ждёшь от раба Твоего?*» (с. 143). Однако солдаты не отчаиваются, не услышав ответ Бога: они продолжают путь, надеются, вопреки страданию, вернуться домой (поэту в заглавии задан мотив песни), ожидая верности от любимой и Отчизны.

Мотив неверности, возникший в «Походной песне», получает неожиданное развитие в следующем стихотворении цикла – «Неверной жене». Несмотря на провокативное заглавие, оно отражает только один взгляд или голос – вернувшегося мужчины; жена, переживая упреки в неверности, не может перед ним оправдаться:

*Грешному весь мир заступник,
а невинному – только чудо.
Пусть мне чудо и будет свидетель.*

*Покажи ему, Боже, правду,
покажи моё оправданье!* (с. 144).

Чудо происходит: больная собака, с которой лирическая героиня себя сравнивает («*Как та вон больная собака <...>, / так и душа моя ноет*» (с. 144)), после символических трёх дней мучений внезапно «*быстро головой тряхнула, / весело к ней подбежала, / ласково лизнула руку – / и упала мёртвая на землю*» (с. 144). Смысл эпизода можно трактовать по-разному: с одной стороны, чудо – заступник невинного! – неожиданного, пусть и временного, исцеления (на третий день – как воскресение) словно символизирует избавление героини от духовной тоски и отчаяния («*С того дня, как ты домой вернулся / и на меня не смотришь, / всё во мне переменилось*» (с. 144)); с другой стороны, собака всё же умирает, подчёркивая бессмысленность временного избавления, и это событие заставляет задуматься, а нуждается ли невинный перед Господом в оправдании перед людьми. Последние строки стихотворения тоже семантически

двойственны: «Знает Бог о человеке / чего человек не знает» (с. 144). «Человека» в этих строках следует понимать широко в контексте «Неверной жены»: это и ревнивый мужчина, который не может поверить возлюбленной, и оправдывающаяся жена, которая не знает о своих прегрешениях, известных Богу. Семантика лиминальности проявляется как на событийном уровне, так и на идейно-смысловом.

Лиминальный мотив отражения (как ранее душа жены отражалась в болезни собаки) возникает в цикле и более прямо. В основе лирического сюжета стихотворения «Зеркало» – непосредственное сопряжение с потусторонностью. В зеркальце, которое всегда «вьётся рядом / величиной с чечевицу / или как зерно просяное» (с. 149), лирический субъект видит отблески иной реальности и преломления – себя, своей души, окружающей реальности:

*А что в нем горит и мнится,
смотрит, видится, сгорает, –
лучше совсем не видеть* (с. 149).

Но отражения, блики и преломления не равны самой жизни: зеркало – всего лишь очередной проводник, но не предсказание будущего или источник того, что лучше совсем не видеть. Наоборот: то, что удалось увидеть в зеркале, заставляет лирического субъекта отвернуться от кажимостей, отражений, зла. Жизнь для этого слишком коротка, поэтому детали, указывающие на небольшой размер зеркала, символичны: такой же маленькой с точки зрения вечности и смерти оказывается жизнь человека: «Жизнь ведь – **небольшая вещица**: / вся бывает соберётся на **мизинце**, на конце **ресницы**, – / а смерть кругом неё, как море» (с. 149).

К мотиву отражения примыкает в цикле более трансцендентальный мотив *видения*. Видение в художественном мире О.А. Седаковой позволяет лирическому субъекту лучше воспринимать и понимать мир, но само по себе оно не является частью его непосредственного опыта. Видение связано с памятью и воображением (тем, чего не было в реальности, но что потусторонне), отсюда в стихотворении «Видение» образ «старого отца в чужой одежде» (с. 150), который уже не может идти от усталости, «а его всё гонят и гонят» (с. 150), подобно лошади, погоняемой Миколкой, из сна Раскольникова. Неизбывное страдание, несправедливость, насилие реальности вызывают к ещё одной осознаваемой в цикле ценности – жалости, которая напрямую связана с милосердием. Лирический субъект вопрошает:

<...> что это каждого **жалко**?

*Зверей – за то, что они звери,
и воду – за то, что льётся,
и злого – за его несчастье,
и себя – за своё безумье* (с. 150).

Милости и жалости заслуживают все: звери, природа, злые люди. Эллипсисы экспрессивно отделяют мир живых от их атрибутов, внутренне присущих и неизменных характеристик. Мотив безумия получает в контексте «Второй тетради» неожиданную интерпретацию: это вовсе не глупость или сумасшествие, а состояние, когда ум не может постигнуть реальность сколько-нибудь полно (поэтому мотивы изумления, удивления, странности, связанные с сверхчуждостью бытия, неоднократно возникают в цикле);

только в состоянии безумия можно приблизиться к тайне потусторонности, и поэту дана такая возможность.

Сон, логически продолжая мотив видения, в цикле тоже по-шекспировски коррелирует со смертью (ср.: «Сон – смерть каждодневной жизни» («Макбет»)), что позволяет человеку преобразиться (что удивительно – уже в детстве, так как это слова из «Колыбельной»); вероятно, это вновь символическое воплощение «порога» между детством и взрослой жизнью):

*– Спи, – говорит – голубчик,
Кем захочешь, тем и проснешься:
хочешь, бедным, хочешь, богатым,
хочешь – морской волной,
хочешь – ангелом Господним (с. 146).*

Лиминальный локус – сон – вновь ставит лирического субъекта к границе мира, переступая которую он сможет обрести инобытийные свойства (стать частью природы или приблизиться к Богу). В стихотворении «Сон» лирический субъект, аллюзивно названный по-библейски «блудным сыном», на смертном одре вспоминает, как уходил из отчего дома:

*На нем весёлое платье,
на руке прадедовский перстень.
Лошадь ему брат выводит.*

*Хорошо бывает рано утром:
за спиной гудят рожки и струны,
впереди ещё лучше играют (с. 152)*

Жизнь в прошлом ярче и вещественнее (ещё все живы, память поколений сохраняется (деталь – прадедовский перстень)), чем в нынешнем предсмертном состоянии; смерть оказывается способом возвращения в лучший мир, а сон – иллюзия смерти – позволяет вновь пережить ощущение счастья («впереди ещё лучше играют»), свободы, грядущих успехов: «А собаки, слуги и служанки / у ворот собрались и смотрят, / желают счастливой дороги» (с. 152). Сын оказывается «блудным» (потерянным, заплутавшим) лишь на пограничье между жизнью и смертью, а при пересечении порога (хотя бы во сне) эта характеристика утрачивает силу: на нём снова «весёлое платье» и семейный перстень, рядом брат и реалии дома, достаток (собаки, слуги и служанки). Не сумевшему вернуться домой вовремя блудному сыну О.А. Седакова позволяет ощутить христианское всепрощение, милость: хотя бы во сне он возвращается домой.

Мы видим, как ближе к финалу цикла локус дома начинает преобразаться: «Будем жить мы долго, долго. / Выстроим два высоких дома: / тот из золота, этот из мрака, / и оба шумят, как море» (с. 151). Деяния лирического субъекта обеспечивают ему радость как в физическом мире (дом из золота), так и в потусторонности (дом из мрака). Связующим звеном между ними всё так же является смерть (напомним, что ранее О.А. Седакова сравнивает смерть с морем, шире – с движением воды): «По воде невидимой и быстрой / уплывает сердце человека» (с. 151). Смерть, таким образом, оказывается промежуточным мигмом между земным миром и небесным, дорогой к инобытию (река ассоциируется с представлениями

древних о локусе перехода в мир мёртвых, например, с образом перевозчика по реке Стикс Харона в древнегреческой мифологии).

Каждому, по мысли О.А. Седаковой, дано право на Божью милость. «Заключение» – финальное стихотворение цикла – окольцовывает «Вторую тетрадь», последними строками напоминая о первом стихотворении «Смелость и милость»: «... снова в уме улыбнется / и похвалит милосердного Бога» (с. 153). Архитектоника замыкается теми же концептами, что были обозначены в начале цикла: *смелостью* того, кто сохраняет надежду и готов, вопреки всему, к деянию, поступку («А тот, кто сказал, что может, / слёзы его не об этом, / и надежда у него другая» (с. 153)); чудом открывшейся надежды (кто знает её – «снова удивится»: простоте и очевидности ответа); *милостью* Бога, готового пройти вместе с путником («В каждом слове есть дорога, / путь унылый и страстный⁴» (с. 153)) жизненное путешествие (слово здесь, возможно, уподобляется истории жизни, явленной в Слове (ср. начало «Евангелия от Иоанна»: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1)). Чувство удивления (не случайно это слово много раз повторяется в поэзии О.А. Седаковой) и семантика чуда – атрибут Бога – неразрывны с озарением, откровением истины о мире – смерти нет, есть переход в иное духовное качество, приближающее к Творцу. Но почему же тот, кто не знал надежду, её «не узнает», как сказано в стихотворении? Надежда – это воплощённый поступок, состояние постоянного действия; тот же, кто не надеется, обречён на неузнавание истины и неспособен встать на границу мира.

Заключение. Итак, интерпретация цикла «Вторая тетрадь» показала, как лиминальный лирический сюжет – движение от земного к небесному, от жизни к смерти, от смерти к бессмертию – связывает стихотворения в единое архитектурное целое, основанием которой становятся христианские ценности – вера, смелость поступка, милосердие, смирение и чудо. Онтологическая трагедия смерти преодолевается осознанием гибели как части, этапа пути, дороги к вечности и всеблагому бытию возле Бога. Человеческая жизнь, по мысли О.А. Седаковой, сохраняется как часть природы в творении: человек оставляет себя в телесном (чёрная плодородная земля) и духовном (прекрасный сад) измерениях.

Перспективными кажутся следующие векторы исследования «поэзии мысли» О.А. Седаковой: компаративный анализ поэтики всех трёх «Тетрадей», входящих в макроцикл «Старые песни»; целостная интерпретация идейно-смысловых констант и формы «Стихов из "Второй тетради", не нашедших в ней себе места», составляющих любопытное продолжение «Второй тетради», однако намеренно от неё отграниченное.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверинцев С.С. Горе, полное до дна / С.С. Аверинцев // Седакова О.А. Стихи. – М. : Гнозис, Carte Blanche, 1994. – С. 358–363.
2. Аверинцев С.С. Метафизическая поэзия как поэзия изумления / С.С. Аверинцев // Континент. – 2004. – Т. 2, № 120. – С. 397–400.
3. Азаренков А.А. Христианство в поэтических системах Иосифа Бродского и Ольги Седаковой: попытка сближения / А.А. Азаренков // Русская филология: ученые записки Смоленского государственного университета. – 2018. – Т. 18. – С. 68–75.
4. Бахтин М.М. К философии поступка / М.М. Бахтин // Бахтин М.М. Собр. соч. : в 7 т. Т. 1. – М. : Русские словари, 2003. – С. 7–68.
5. Жулькова К.А. Религиозно-философские мотивы в лирике Ольги Седаковой / К.А. Жулькова // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7: Литературоведение. – 2021. – № 2. – С. 91–102.

⁴ Здесь лексема *страсть*, очевидно, семантически ближе к выражению *страсти Христовы* и связана с испытаниями, которые выпадают на долю человека.

6. Звягина Е.Г. Особенности развития религиозно-философского цикла в творчестве поэтов рубежа XX–XXI веков (на материале «Старых песен» О. Седаковой) / Е.Г. Звягина // Новая наука: От идеи к результату. – 2016. – № 12–2. – С. 221–225.
7. Котомцев Д.О. Метатекстуальность поэтического дискурса: об интеллектуализме поэзии О. А. Седаковой / Д.О. Котомцев // Дискурсология: язык, культура, общество : сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической конференции / под ред. И.А. Соболевой. – Луганск : Издательство ЛГПУ, 2024. – С. 303–313.
8. Ольга Седакова: стихи, смыслы, прочтения : сб. науч. тр. / Под общей редакцией: С. Сандлер, М. Криммель, О. Новиков, М. Хотимская. – М. : Новое литературное обозрение, 2017. – 552 с.
9. Синельникова Л.Н. Стихотворный текст: междисциплинарная интерпретация : монография / Л.Н. Синельникова. – М. : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2019. – 267 с.
10. Складаров О.Н. «В заговоре против пустоты и небытия». Неотрадиционализм в русской литературе XX века : монография / О.Н. Складаров. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2014. – 223 с.
11. Тюпа В.И. Неотрадиционализм, или четвёртый постсимволизм / В.И. Тюпа // Постсимволизм как явление культуры. – М., 1995. – С. 13–19.
12. Тюпа В.И. Теория литературы : учебник. – М. : РГГУ, 2024. – 254 с.
13. Халфин Ю.А. «Ранящий сад мироздания». О поэзии Ольги Седаковой / Ю.А. Халфин // Литература. – 2009. – № 5 (1–15 марта). – С. 34–38.
14. Шмитт А. К изучению идиостиля О. Седаковой / А. Шмитт // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова. – 2022. – № 1. – С. 314–322.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

15. Седакова О.А. Стихи / О.А. Седакова. – М. : Гнозис, Carte Blanche, 1994. – 384 с.

REFERENCES

1. Averincev S.S. (1994). Gore, polnoe do dna [Grief, full to the bottom]. Sedakova O.A. Stihy. Moscow, pp. 358–363 (in Russian).
2. Averintsev S.S. (2004). Metafizicheskaya poe`ziya kak poe`ziya izumleniya [Metaphysical poetry as poetry of amazement]. Continent, Vol. 2, No. 120, pp. 397–400 (In Russian).
3. Azarenkov A. A. (2018). Hristianstvo v poe`ticheskikh sistemah Iosifa Brodskogo i Ol`gi Sedakovej: popu`tka sbližheniya [Christianity in the poetic systems of Joseph Brodsky and Olga Sedakova: an attempt at rapprochement]. Russkaya filologiya: ucheny`e zapiski Smolenskogo gosudarstvennogo universiteta, vol. 18, pp. 68–75 (In Russian).
4. Bahtin M.M. (2003). K filosofii postupka [Towards the philosophy of action]. Sobranie sochinenij, tom 1 [Collected works, vol. 1]. Moscow, Russkie slovari, pp. 7–68 (In Russian).
5. Zhu`lkova K.A. (2021). Religiozno-filosofskie motivy` v lirike Ol`gi Sedakovej [Religious and philosophical motives in the lyrics of Olga Sedakova]. Social'ny`e i gumanitarny`e nauki. Otechestvennaya i zarubezhnaya literatura. Seriya 7: Literaturovedenie, vol. 2, pp. 91–102 (In Russian).
6. Zvyagina E.G. (2016) Osobennosti razvitiya religiozno-filosofskogo cikla v tvorchestve poe`tov rubezha XX–XXI vekov (na materiale «Stary`x pesen» O. Sedakovej) [Features of the development of the religious and philosophical cycle in the works of poets of the turn of the XX-XXI centuries (based on the material of O. Sedakova's "Old Songs")]. Novaya nauka: Ot idei k rezul`tatu, vol. 12–2, pp. 221–225 (In Russian).
7. Kotomcev D.O. (2024). Metatekstual`nost` poe`ticheskogo diskursa: ob intellektualizme poe`zii O. A. Sedakovej [Metatextuality of poetic discourse: on the intellectualism of O.A. Sedakova's poetry]. Diskursologiya: yazyk, kul`tura, obshchestvo, Lugansk, pp. 303–313 (In Russian).
8. S. Sandler, M. Krimmel, O. Novikov, M. Khotimskaya (ed.) (2017). Ol`ga Sedakova: stihy, smy`sly`, prochteniya [Olga Sedakova: poems, meanings, readings]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russian).
9. Sinel`nikova L.N. (2019). Stihotvorny`j tekst: mezhdisciplinarnaya interpretaciya [Poetic text: interdisciplinary interpretation]. Moscow (In Russian).
10. Sklyarov O.N. (2014). «V zagovore protiv pustoty` i neby`tiya». Neotradicionalizm v russkoj literature XX veka ["In a conspiracy against emptiness and non-existence". Neotraditionalism in Russian literature of the XX century]. Moscow (In Russian).
11. Tyupa V.I. (1995). Neotradicionalizm, ili chetvyorty`j postsimvolizm [Neotraditionalism, or the fourth post-symbolism] // Postsimvolizm kak yavlenie kul`tury`, Moscow, pp. 13–19. (In Russian).
12. Tyupa V.I. (2024). Teoriya literatury` [Theory of literature]. Moscow, RGGU. (In Russian).
13. Xalfin Yu.A. (2009) «Ranyashhij sad mirozdan`ya». O poe`zii Ol`gi Sedakovej ["The wounding garden of the universe". About the poetry of Olga Sedakova]. Literatura, vol. 5, pp. 34–38 (In Russian).

14. Shmitt, A. (2022), K izucheniyu idiostilya O. Sedakovej [To study the idiostyle of O. Sedakova]. Trudy` Instituta russkogo yazy`ka im. V.V. Vinogradova, vol. 1, pp. 314–322. (In Russian).

Поступила в редакцию 08.02.2025 г.

**"THE HEALING TISSUE THAT CLINGS TO KNOWLEDGE": EXPERIENCE OF READING "
SECOND NOTEBOOK" CYCLE BY O.A. SEDAKOVA**

D.O. Kotomtsev

"Second Notebook" by O.A. Sedakova is a cycle of meditative poems based on a liminal plot. The cycle is full of existential reflections on the relationship between man and the universe on the threshold of an unknown and inescapable otherworldliness. The intellectualism of lyrical statement is caused by questioning God and an attempt to comprehend the relationship between earthly and heavenly. The rhythmotectonics of the cycle is based on free verse, which expands the syntactic, rhythmic, and strophic possibilities. At the centre of the cycle's architecture is the interweaving of value orientations. Each poem creates a special "transitional" locus, being in which, as a result of an experience or act, leads to a spiritual revelation. Revelation makes it possible to realize the value of life and the transition to another existence. The ontological tragedy of death is overcome by the realization of death as a stage on the path to eternity and being near God.

Key words: philosophical and religious motifs, lyrical cycle, liminal plot, "transitivity", locus, death, otherworldliness.

Котомцев Дмитрий Олегович.

Луганский государственный педагогический университет, г. Луганск, Российская Федерация.

Аспирант, ассистент кафедры русской и мировой литературы.

ORCID 0009-0003-8882-3510.

E-mail: dima_kot_94@mail.ru

Kotomtsev Dmitry Olegovich.

Lugansk State Pedagogical University, Lugansk, Russian Federation.

Postgraduate student, assistant at Department of Russian and World Literature.

ORCHID 0009-0003-8882-3510.

E-mail: dima_kot_94@mail.ru